

《行政协议法（专家建议稿）》

1.0

国家社会科学基金重点项目

“中国行政协议法的体系化研究”

起草组召集人：

陈天昊 清华大学公共管理学院长聘副教授 行政法、法国行政法

起草组成员：

许可 对外经贸大学法学院教授 民商法、数字法
卢超 中国社科院法学所研究员 行政法
陈国栋 大连海事大学法学院教授 行政法
陈无风 浙江工业大学法学院教授 行政法
俞祺 北京大学法学院长聘副教授 行政法
章程 浙江大学光华法学院副教授 民商法
黄宇骁 上海交通大学凯原法学院副教授 行政法、日本行政法
王春蕾 中国政法大学法治政府研究院副教授 行政法
严益州 复旦大学法学院副教授 行政法、德国行政法
孔祥稳 对外经贸大学法学院副教授 行政法
谢尧雯 中国政法大学法与经济学研究院副教授 行政法
宋烁 中国政法大学习近平法治思想研究院副教授 行政法、数字法
胡诗雪 香港中文大学法学院助理教授 仲裁法、国际投资仲裁法
左振斌 英国埃塞克斯大学助理教授 数字法、英美行政法
包晓丽 北京理工大学法学院助理教授 民商法、数字法
满艺姗 对外经贸大学法学院助理教授 行政法
康骁 广东外语外贸大学法学院讲师 行政法
郑志行 南开大学法学院助理教授 行政法
吴明熠 上海政法学院法律学院讲师 行政法
周全 华东政法大学法学院讲师 行政法
付鉴宇 西北政法大学行政法学院讲师 行政法
陈舒筠 华东理工大学法学院讲师 行政法
全姬 辽宁大学法学院讲师 行政法、韩国行政法
朱禹臣 中国人民大学法学院博士后 民事诉讼法

起草组工作人员：

赵定洲 北京大学博士研究生
张世超 罗富中 陈婕婷 魏维芮 余俊达 清华大学博士研究生
张效科 中央财经大学博士研究生
季熠 华东师范大学博士研究生
蒋晨奥 中国政法大学硕士研究生

关于《行政协议法（专家建议稿）》1.0 的起草说明

一、起草过程

本建议稿的起草工作历经基础研究、团队起草、寻求共识三个阶段。

基础研究。自 2019 年起，项目负责人就着手收集整理最高人民法院发布的行政协议典型案例及裁判文书，建立了包含五百余篇权威文书的最高院行政协议案件数据库。2021 年以来，项目团队深入开展实地调研，广泛走访相关企业、律师事务所、仲裁机构及人民法院，听取一线执法人员、司法实务工作者及市场主体的意见建议，积累了 **117000 余字** 的调研笔记，2025 年初撰写《中国行政协议调查研究专题报告》，系统梳理了当前行政协议在法律适用与纠纷解决中面临的 12 项主要挑战，为专家建议稿的起草进行基础研究准备。

团队起草。2025 年上旬启动《行政协议法（专家建议稿）》的起草工作，邀请民商法、仲裁法、行政法的学者共同组成专家组。2025 年 3 月以来，起草组调研香港仲裁制度，并召开多次“行政协议沙龙”研讨公共数据授权运营协议、行政协议仲裁纠纷解决等关键议题。2025 年 9 月形成初稿，10 月在专家组内征求意见，共收到十五位老师、同学的修改意见，意见及回复文本共 **22580 字**。

寻求共识。为了提高立法质量，最大程度寻求共识，起草组采取线上线下相结合的方式，密集召开多场专家研讨会与论证会，邀请专家组之外的学界同仁交流研讨。特别是在 2025 年 10 月至 11 月期间，先后在清华大学、中国政法大学、上海交通大学举办线下专题研讨会，邀请 **六十余位** 专家学者就草案的具体条文进行逐条审议与深入论证。起草组认真研究各方面意见，整理书面意见及反馈共 **55000 余字**，对草案进行了反复推敲、精细打磨和多轮修改完善，最终形成了《行政协议法（专家建议稿）》1.0 版。

二、主要考虑

起草工作推进主要有以下四方面考虑：

一是明确行政协议的混合属性，确立行政协议法的公私协作法特征。行政协议作为“混合契约”，既有民事合同的因素，又融入了公法的要求，因此行政协议法起草既要明确其作为行政机关履行公共职责的公法制度安排，又应当尊重其作为双方意思表示一致产物的私法制度内容。相关专门立法，宜呈现为公私法协作的法律规范体系，以求实现公法与私法在行政协议领域的有机衔接与功能互补。

二是夯实平等协商的契约基础，确立行政协议当事人法律地位平等。贯彻落实《中共中央 国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》中关于“平等保护”的精神，明确行政协议的成立与生效必须建立在平等协商、意思表示一致的基础之上。起草过程中特别强调，虽然行政机关通过行政协议履行公共职责，但其在协议订立和履行阶段都不得滥用公权力，必须遵循平等原则、缔约自由与公平原则，并全面履行协议内容。面对现实中存在的滥用行政机关优势地位的现象，力图通过专门的程序设计和制度安排矫正不平等，确保行政协议真正成为双方合意的结果，而非单方意志的强加。

三是强化依法行政与政务诚信，确立在行政协议中公权力行使规范。针对实践中存在的“新官不理旧账”、随意违约毁约等损害政府公信力和营商环境的问题，专家建议稿将依法行政要求及诚实信用原则贯穿始终。首先，严格规范行政机关在订立协议时的实体及程序义务，包括公开透明、公平竞争、合法性审查及集体决策等。其次，明确行政机关的履约责任，引入信用监管，对违法违规毁约的人员追究法律责任与纪律责任；并严格规制行政机关单方变更、解除协议的权利，即便因公共利益需要确需行使该权力的，该权力的行使必须有法律、行政法规的明确授权，并遵循法定程序，且应给予相对人充分、合理的补偿，在决定送达时就要附上具体明确可行的补偿方案，以切实保护市场主体合法权益，维护交易安全与稳定。其三，强化行政机关的附随义务，要求其在协议履行过程中积极作为，主动协调解决问题，降低交易成本，促进行政协议目的实现。

四是整合多元化纠纷解决机制，确立纠纷争议实质化解的制度基础。为解决行政协议纠纷解决渠道单一、化解难度大等问题，专家建议稿致力于构建包含调解、仲裁、行政裁决、行政复议及行政诉讼在内的多元化纠纷解决体系。特别是考虑到行政协议的“混合契约”属性，其中涉及大量财产性权益，明确提出对于财产性争议，应当允许当事人通过仲裁方式解决，并强调仲裁过程及结果应当接受社会监督，同时强化司法对国家利益、社会公共利益的监督保障，以既充分激发多元纠纷化解机制的优势，同时守护好公共利益的底线，促进行政协议争议的高效实质性化解。

三、主要内容

《行政协议法（专家建议稿）》共设七章六十七条，主要内容如下：

（一）明确行政协议的定义与范围

为适应实践中行政协议形式多样、内涵丰富的特点，专家建议稿明确行政协议是指行政机关为了履行公共职责，与自然人、法人或者非法人组织协商订立的协议。该定义强调其作为“混合契约”的属性，兼具公法属性（公共职责）与私法属性（协商订立）。

在此基础上，对行政协议进行了类型化区分：一是“替代单方行为类”，如土地房屋征收补偿协议，旨在替代传统的单方行政命令；二是“参与市场交易类”，如政府特许经营协议，旨在引入市场机制优化公共资源配置。同时，本法采用“概括+列举”的方式明确了具体适用范围，确保涵盖实践中的主要协议类型。

（二）确立行政协议核心法律原则

确立了行政协议订立与履行的基本原则：平等原则，明确行政机关与相对人在协议关系中的法律地位平等；缔约自由和公平原则，强调协议的达成必须基于双方真实意思表示，权利义务应当公平确立，并禁止不当联结；诚实信用原则，要求行政机关信守承诺，不得随意违约毁约；合法性原则、公开与反歧视原则以及公平竞争原则，确保行政协议符合依法行政要求，维护公平竞争的市场环境。

特别引入了“附随义务”与“容错试点”制度。前者要求行政机关积极履行

协助义务，促成协议目的实现；后者允许行政机关在探索科技创新、优化资源配置、化解历史疑难问题等领域通过行政协议开展试点，以容错鼓励创新。

（三）构建行政协议订立的制度安排

为保障协议订立的规范性与合法性，本法对订立程序作了严格规定。一是明确了以书面形式为原则；二是细化了要约、承诺等订立环节，强调必须经过平等协商；三是建立了严格的内部合规审查机制，包括合法性审查、集体讨论决定等程序，并引入专家论证、听证等公众参与机制。

针对“参与市场交易类”协议，特别设置了更加完备的程序要求，如必须通过招投标、拍卖等竞争性方式选择相对人，并需经过充分的评估论证。对于涉及重大公共利益、社会公共安全或者较大数额财政资金使用的协议，还建立了“缔约见证”制度，通过引入权威中立的第三方见证，增强协议的公信力。

（四）整体性设计行政协议效力规则

构建了“有效为原则，无效为例外”的效力体系。明确行政协议自依法成立时生效，需经批准的自批准之日起生效。对于协议无效的情形，主要限于主体不合格、违反法定程序且造成实质性损害、以及其他重大且明显违法等情形。对于一般性违法，确立了效力瑕疵补正制度，优先通过补正、协商变更等方式维持协议效力，最大限度保护当事人信赖利益，最大限度促进行政协议目的实现，避免因轻微瑕疵导致协议无效而造成资源浪费。

（五）细化协议履行与变更解除规则

一是确立全面履行原则。明确行政机关必须严格按照约定履行义务，不得以行政区划调整、政府换届、人员更替等理由违约毁约。

二是规范行政机关单方变更解除权的行使。要求行政机关必须获得法律、行政法规的明确授权才可单方突破协议约定，并且其适用条件被限定于严重违法或严重损害国家利益、社会公共利益，并应遵循法定程序，且需对相对人给予合理且充分的补偿，在决定送达时就要附上具体明确可行的补偿方案。补偿范围不仅包括直接损失，还应覆盖间接损失及可得利益损失。

三是引入民事合同法律制度中的约定变更解除、情势变更与法定解除制度。允许在基础条件发生重大变化时协商变更或解除协议或请求法院介入调整，并赋

予当事人在特定情形下的法定解除权。

（六）严格法律责任并强化信用惩戒

为更好督促行政机关依法行政、坚守政务诚信，本法强化了对协议缔结及履行相关法律责任的追究。

一是完善缔约过失责任。对于行政机关在缔约过程中存在各种违法行为导致协议效力受到影响，并对当事人造成损失的，行政机关应当承担缔约过失责任。

二是完善违约责任制度。明确行政机关违约应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任，赔偿范围应覆盖相对人的实际损失及预期利益。

三是建立信用惩戒机制。要求建立统一的行政协议失信记录平台，对违约毁约的行政机关领导及其工作人员进行信用惩戒，并追究相关责任人的法律责任及纪律责任，实现纪法衔接。

（七）构建分层递进的多元解纷机制

针对行政协议纠纷的复杂性，构建了分层递进的多元解纷体系。

鼓励协商与调解，将其作为解决纠纷的首选方式。引入仲裁，明确对于行政协议中的财产性权益纠纷，当事人可以约定通过仲裁方式解决。强调仲裁应公开进行（涉密除外），并接受司法监督，当事人可依法向人民法院申请撤销违背公共利益的仲裁裁决。

同时规定行政裁决、行政复议、行政诉讼三类传统行政协议纠纷解决机制，当事人及利害关系人可依法提请解决纠纷。此外，特别引入了公益诉讼制度，明确检察机关在行政机关违法行使职权致使国家利益或社会公共利益受损时可以发出检察意见，提起公益诉讼，强化对行政协议的法律监督。

（八）对于本法适用范围的拓展与衔接

为适应行政任务的复杂性，并保持法律制度的开放性，本法在附则中为相关特殊类型的协议预留了制度空间并作出了衔接规定：

一是明确政府间协议的参照适用。规定行政机关之间为了履行公共职责协商订立的协议，参照适用本法关于基本原则、订立与履行的一般规定及协议效力的规定，并结合其内部行政关系的特点，在争议解决等方面作了特殊安排。

二是涵盖其他公共部门缔结的协议。将法律、法规、规章授权的组织及基层群众自治组织为了履行公共职责，与相对人协商订立的协议纳入调整范畴，参照适用本法，以实现公共职责履行主体的全覆盖。

三是规范涉外行政协议。明确行政机关为履行国际条约或协定与境外自然人、法人或其他组织订立的协议，原则上适用本法，但必须优先适用我国缔结或参加的国际条约的规定（声明保留的除外），且国家关于国家安全、反制裁等措施对涉外行政协议有规定的，适用其规定，以更好地维护国家主权、安全及社会公共利益。

陈天昊

清华大学公共管理学院 长聘副教授 博士生导师

政府法制研究中心主任

国家社科重点项目“中国行政协议法的体系化研究”课题负责人

行政协议法（专家建议稿）

第一章 总则

第二章 行政协议的订立

第一节 一般规定

第二节 替代单方行为

第三节 参与市场交易

第三章 行政协议的效力

第四章 行政协议的履行

第一节 一般规定

第二节 替代单方行为

第三节 参与市场交易

第五章 法律责任

第六章 纠纷解决

第七章 附则

第一章 总则

第一条【立法目的】

为了推进法治政府和政务诚信建设，保障和监督行政机关以协议方式履行公共职责，保护自然人、法人和非法人组织的合法权益，维护国家利益与社会公共利益，促进有效市场与有为政府更好结合，根据宪法，制定本法。

第二条【法律适用】

中华人民共和国境内的行政协议订立、履行及争议解决等适用本法，本法没有规定的，适用相关行政法律规范及《民法典》等民事法律规范。

第三条【定义范围】

本法所称的行政协议，是指行政机关为了履行公共职责，与自然人、法人或者非法人组织协商订立的协议。

依照本法规定，行政机关可通过行政协议替代单方行为，或参与市场交易。

第四条【高权替代】

行政机关以协议替代单方行为，是指行政机关为实施行政管理，与相对人协商订立协议，以替代做出单方行政行为的。此类行政协议包括：

- （一）土地、房屋等征收征用补偿协议；
- （二）行政强制执行协议；
- （三）行政监管协议；
- （四）行政和解协议；
- （五）符合本条第一款规定的其他协议。

第五条【市场交易】

行政机关以协议参与市场交易，是指行政机关通过市场化机制交易公共资源、公共产品或公共服务，与相对人协商订立的协议。此类行政协议包括：

- （一）政府特许经营协议；
- （二）矿业权等自然资源使用权出让协议；
- （三）国有土地使用权出让协议；
- （四）公共数据资源开发利用协议；
- （五）政府投资的保障性住房的租赁、买卖等协议；
- （六）医疗保障服务协议；
- （七）符合本条第一款规定的政府采购合同、招商引资合同、政府与社会资本合作协议等其他协议。

第六条【平等原则】

行政协议当事人法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。

因国家利益、公共利益或者其他法定事由需要改变政府承诺或协议约定的，行政机关应当严格依照法定权限和程序进行，并对相对人因此受到的损失依法予以合理且充分补偿。

行政机关利用电子技术、信息化手段缔结协议、监督协议履行的，对相关技术手段的应用应当依法充分告知，不得损害当事人之间平等的法律地位。

第七条【缔约自由与公平】

行政机关在自身职责范围内依法享有自愿订立行政协议的权利，法律法规规章禁止以协议方式处分的事项除外。

行政协议当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务，并禁止不当联结。

第八条【附随义务】

行政机关订立行政协议的，有义务协调其他行政机关与行政相对人之间的关系，并采取积极措施，为行政协议的订立、生效及履行营造良好的条件，促进行政协议目的实现。

第九条【诚实信用】

行政协议当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。行政机关应当保护各方信赖利益。

国务院应建立行政协议失信记录，完善相关信用惩戒与信用修复制度。对于行政机关的失信行为，有关部门应依法依规追究负责领导及工作人员的法律责任与纪律责任。

因公共利益原因合法变更解除协议的，相对人可依法请求合理且充分的补偿。

第十条【合法性原则】

行政协议当事人订立、履行协议，应当遵守法律法规及合法有效的规章和其他规范性文件，不得损害国家利益、社会公共利益及第三人的合法权益。

第十一条【容错试点】

为了促进经济社会高质量发展，行政机关以协议方式探索新兴科学技术的开发应用，探索证券化、杠杆化等交易模式，探索历史遗留等疑难复杂问题实质性化解的，可以试点实施容错开发机制，订立及履行相关行政协议允许附条件豁免部分法规、规章及其他规范性文件的规定。

国务院及其工作部门、省级人民政府应当制定具体的容错试点实施方案，明确启动条件、豁免内容、实施期限、过程监管、激励举措、退出机制等内容。

缔约行政机关应当定期公布试点实施情况，接受社会监督。

第十二条【公开与反歧视】

行政协议标的涉及公共服务及基础设施的部署、提供、运行、维护的，该协

议的订立、履行应当公开透明、接受公众监督，法律另有规定或者涉及国家安全、重大社会公共利益的除外。

上述行政协议的订立、履行应当遵循平等对待原则，不得以不合理的条件对依法有权参与竞争、获得公共服务、利用基础设施的自然人、法人及非法人组织作差别对待。

第十三条【公平竞争】

行政协议标的涉及财政性资金支付、公共资源分配的，行政协议的订立应当遵循公平竞争原则，任何机关、单位和个人都不得阻挠和限制市场竞争，不得实行地方保护。

国务院工作部门及地方各级人民政府制定行政协议相关规章、规范性文件以及具体政策措施，应当依法实施公平竞争审查，保障各类经营者依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。

第二章 行政协议的订立

第一节 一般规定

第十四条【订立形式】

行政协议当事人订立协议，应当采用书面形式，法律法规另有规定的除外。

以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式，但利用即时通讯软件形成的数据电文除外。

第十五条【平等协商】

行政机关在与相对人当面协商时，行政机关的工作人员不得少于两人，协商应当以平等方式进行。

第十六条【成立条件】

行政协议当事人订立协议，可以采取要约、承诺或者其他方式。承诺生效时行政协议成立，但是法律、行政法规另有规定，或者当事人另有约定的除外。

第二节 替代单方行为

第十七条【职权法定】

行政机关缔结协议替代单方行政行为的，应当获得法律法规规章的授权。

第十八条【协商边界】

行政机关工作人员应当在法律法规规章允许的范围内与相对人进行协商，协商内容不得超越行政机关的权限及裁量范围，并且不得损害第三方合法权益。

第十九条【平等保障】

协商开始前，行政机关工作人员应当向相对人出示工作证件、执法证件，有利害关系的应当依法回避，协商过程中应当充分听取并记录相对人的意见。

第二十条【第三方权益保障】

行政协议内容直接影响第三方合法权益的，行政机关在缔结过程中应当通知该第三方，并为其提供合理的参与协商机制，听取其意见。

第二十一条【合规保障】

行政机关以协议替代单方行政行为的，应当建立专门的法制审核机制，该法制审核机制应当对外公开。

行政机关应当对协商过程进行完整记录，并对拟达成的协议条款进行充分的合法性、合理性、必要性论证，协商记录与论证材料应归档保存。

涉及重大公共利益，可能造成重大社会影响或引发社会风险，直接关系行政相对人或第三人重大权益的，应当举行听证，充分听取利害关系人及有关专家的意见，并由行政机关集体决策。

第二十二条【协议转化】

协议当事人在法定期限内无法达成协议的，行政机关应当依法做出单方行政行为，并且不得再次以协议替代该单方行政行为，法律法规另有规定的除外。

第三节 参与市场交易

第二十三条【职权法定】

行政机关缔结协议参与市场交易的，不得违反法律法规的禁止性规定。

除法律另有规定外，行政机关不得对外举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

第二十四条【行政委托】

行政机关为履行公共职责，委托法人及非法人组织以受委托人自己的名义与相对人订立协议的，该行政机关应被视为协议当事人，依法成立的协议对该行政机关具有法律约束力。

协议相对人不知道上述委托代理关系，或有证据证明该法人及非法人组织在案涉活动中具有独立地位的除外。

第二十五条【意思形成】

行政机关缔结协议参与市场交易，应当通过下列内部程序完成缔约意思表示：

- （一）协议承办部门应当对协议标的、市场结构、拟缔约对象的履约能力、协议缔结的主要风险等进行评估论证，在此基础上草拟协议文本草案，并报送司法行政部门进行合法性审查；
- （二）司法行政部门应当对协议主体的适格性、内容的合法性、程序的合规性以及权利义务的明确性等进行审查，并出具书面审查意见；
- （三）对涉及重大公共利益、社会公共安全或者较大数额财政资金使用的，应当按照规定权限和程序，将协议草案及书面审查意见等材料提交本机关负责人集体讨论决定，集体讨论决定情况应当记录并归档保存；
- （四）经前述规定程序批准的协议，由其法定代表人或者经书面委托的代表签署，并加盖本机关公章或者合同专用章。法律、行政法规规定需报上级机关审批或备案的，从其规定。

第二十六条【缔约见证】

涉及重大公共利益、社会公共安全或者较大数额财政资金使用的协议，除履行第二十五条规定的内部程序外，应当实行缔约见证制度：

- （一）缔约行政机关应当邀请本级人民代表大会代表、监察机关、审计机关派员作为见证人，也可以依法委托律师事务所等独立第三方专业机构实施见证，见证人及见证机构与协议当事人不得存在利害关系；
- （二）见证人对协议最终文本、集体决策过程以及协议签署行为进行现场见证；
- （三）见证人应当在协议文本上以见证人身份签名或者盖章，并可根据需要出具缔约过程见证意见书，作为协议档案材料一并归档。

见证行为是对协议订立程序合规性和签署行为真实性的证明，见证人不对协议内容的合法性、可行性以及协议当事人的履约能力承担责任，亦不承担协议履行的担保责任。

第二十七条【格式条款】

行政机关采用格式条款订立行政协议的，格式条款应当符合法律法规的规定，并且不得利用格式条款不合理地免除或者减轻自身责任、加重相对人责任、限制相对人主要权利。

行政机关可以将法律法规及合法有效的规章所规定的内容载入协议条款，并与相对人约定上述内容的实施规则。

采用格式条款订立行政协议的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为协议的内容。

第二十八条【公共服务】

行政机关缔结协议旨在提供公共服务、基础设施的，或涉及财政性资金支出的，相关实施方案应当符合法律法规及合法有效的规章，并严格遵守财政纪律。实施方案应经有权机关依法评估或审批。

属于当地重要的或基础性公共服务的，行政机关在制作实施方案时应当采取合理方式充分听取有利害关系公众的意见。

第二十九条【资源利用】

行政机关缔结行政协议涉及有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等，需要赋予特定权利的事项，行政机关应当通过招投标、竞争性谈判等竞争方式，公开、公平、择优选择协议相对人，法律、行政法规另有规定的除外。

行政机关缔结行政协议提供公共服务、基础设施涉及特定行业市场准入的，或涉及财政性资金支出的，适用前款规定。

第三章 行政协议的效力

第三十条【协议效力】

依法成立的行政协议，受法律保护，对当事人具有法律约束力。

非依法定职权遵循法定程序或者未经对方当事人同意，不得擅自变更或者解除行政协议。

第三十一条【协议生效】

依法成立的行政协议，自成立时生效，但是法律、行政法规另有规定的除外。

依照法律、行政法规的规定，协议应当办理评估、批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响协议生效的，不影响协议中履行评估、报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请评估、审批等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。

缔约行政机关有义务积极协助相对人办理协议生效及履行所需要的评估、审批等手续。缔约行政机关无正当理由未履行该义务的，对方可以请求其承担相关法律责任。

依照法律、行政法规的规定，协议的变更、转让、解除等情形应当办理评估、批准等手续的，适用前款规定。

第三十二条【协议无效】

有下列情形之一的，行政协议无效：

- （一）缔约行政机关不具有相应职权，且未获得有权主体合法委托；
- （二）缔约过程严重违反法定程序，且该程序违法对协议目的实现造成实质性伤害；
- （三）法律、行政法规规定的其他重大且明显违法。

行政协议部分无效的，不影响其他部分的效力，其他部分仍然有效，法律、行政法规另有规定的从其规定。

协议无效或部分无效，缔约行政机关应当积极采取补救措施，维护和保障国家利益及社会公共利益，促进行政协议目的实现。

第三十三条【协议效力瑕疵】

行政协议存在其他违法情形的，行政机关应当在合理期限内补正，或与协议当事人协商变更违法内容，不能补正、不能协商变更或合理期限内未能补正、未能协商变更的，人民法院等有权机关应当综合考虑违法严重程度、当事人对协议继续履行的期待、协议消灭带来的社会成本等，依法撤销、废止或确认协议违法，并可要求协议当事人采取必要措施消除不利后果。协议相对人形成合理信赖的，有权向行政机关主张信赖利益保护。

行政协议存在胁迫、欺诈、重大误解、显失公平等情形，人民法院等有权机关根据行政协议当事人的请求，可以依法撤销该协议。

行政协议当事人可以通过声明、保证与承诺等方式对行政协议缔结的基础事

实、是否存在其他违法情形等事项作出约定。当事人一方违反前述约定，致使严重影响继续履行协议的，另一方有权解除协议。

第三十四条【争议条款】

协议不生效、无效、被撤销、确认违法、废止或者终止的，不影响协议中有关解决争议方法的条款的效力，有关解决争议方法的约定本身违背法律、行政法规的除外。

第四章 行政协议的履行

第一节 一般规定

第三十五条【全面履行】

行政协议当事人应当全面履行自己的法定义务、约定义务，并根据诚实信用原则及实现公共职责的必要履行自己的附随义务。

行政机关不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关人員更替等为由违约、毁约，不得对相对人履行协议设置法律上或者事实上的障碍。

第三十六条【依法监督】

行政机关应当采取有效措施监督行政协议的履行，相关措施不得违反法律法规及合法有效的部门规章的规定。

双方在协议中约定相关监督措施的，应当细化监督措施的实施方式。关于监督措施及实施方式的约定必须向协议相对人充分告知，并取得其明示同意。

第二节 替代单方行为

第三十七条【监督保障】

行政机关以协议替代单方行政行为的，协议相对人有义务配合行政机关依法及依约开展的调查，协议相对人有义务妥善保管协议履行记录。

行政机关对协议履行开展调查，应当两人以上进行，并出示工作证件、执法

证件。调查过程中，应当听取对方当事人的意见，调查过程应当完整记录，并归档保存。调查人员与相对人有利害关系的，应当回避。

第三十八条【协议转化】

行政机关以行政协议替代单方行政行为的，达成协议后相对人不履行的，或履行不符合法定或约定要求的，经催告后仍不改正的，行政机关应当综合考虑协议履行的情况，依法做出单方行政行为，原协议自动失效，但行政机关妨碍相对人履行或者法律法规另有规定的除外。

第三十九条【公益调整的权益保障】

协议履行过程中，行政机关发现新的事实、证据，导致协议内容严重违法，或遭遇重大公共政策调整，继续履行协议可能对国家利益、社会公共利益造成严重损害的，行政机关拟单方变更、解除协议的，应当有法律、行政法规的明确授权，并应遵循法定程序，对相对人因此受到的损失给予合理且充分的补偿，变更解除决定送达时应当附上具体明确可操作的补偿方案。

相对人明知存在违法情形或者以欺骗、贿赂等不正当手段订立协议的，无权获得补偿。

行政机关不得仅以财政利益受损为由主张国家利益、社会公共利益受损。

相关违法行为超过法定追诉期限的，行政机关不得做出新的行政行为追究其法律责任。

第四十条【约定变更解除】

行政协议当事人协商一致，可以变更或解除行政协议。

行政机关应当依照法制审核机制对拟变更内容及协议解除进行再次审查，并进行合法性、合理性、必要性论证，相关材料归档保存。

协议变更或解除涉及第三人的，应当依法征询其意见。

第三节 参与市场交易

第四十一条 【监督保障】

行政机关通过协议参与市场交易的，行政机关对协议履行情况开展调查，应当遵循合法、必要、审慎的原则，最大限度地减少对自然人、法人或非法人组织正常生产经营活动的干预。

行政机关应当优先通过信息共享、数据比对、书面核查、远程监管等非现场方式进行调查。

确需进行现场调查的，应当优化方式、提高效率，并明确规定频次上限。应对公共安全等紧急情况，或者应相对人申请而实施的调查，不受频次上限的限制，但应当记录在案并说明理由。

第四十二条 【公众参与】

行政协议的履行涉及第三人或不特定对象的，行政协议的履行情况应当以合理方式予以告知，并平等对待有权获得公共服务的主体。

行政机关以协议方式提供公共服务的，还应当建立公众对协议履行情况进行评价及监督的渠道，公众评价及监督的情况应当以合理方式发布，涉及国家秘密、商业秘密及个人隐私的信息除外。

第四十三条 【公益调整的权益保障】

当协议履行可能出现严重损害国家利益、社会公共利益的情形时，行政机关拟单方变更、解除协议的，应当具有法律、行政法规的明确授权，并应遵循法定程序，对相对人因此受到的损失给予合理且充分的补偿，变更解除决定送达时应当附上具体明确可操作的补偿方案。

行政协议当事人对于前款规定的单方变更、单方解除权的行使有具体约定，且该约定合法有效的，行政机关应当遵守该约定。约定事由发生时，行政机关应当综合考虑协议的履行情况、相关事由的严重程度、是否影响守约方协议目的实现等因素，根据诚实信用原则与比例原则，做出是否变更或解除的决定。

行政机关不得仅以财政利益受损为由主张国家利益、社会公共利益受损。

第四十四条【情势变更导致变更解除协议】

行政协议成立后，协议的基础条件发生了当事人在订立协议时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行协议对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院、仲裁机构等有权机关变更或者解除协议。

人民法院、仲裁机构等有权机关应当结合案件的实际状况，根据公平原则变更或者解除协议。

第四十五条【当事人协商变更协议】

行政协议当事人协商一致，可以变更协议。

行政协议的订立需要进行评估、审批或听取公众意见的，协议当事人协商变更协议中相关条款时，应当依法进行评估、审批或以适当形式再次听取公众意见。

行政协议的订立需要通过竞争程序选择相对人的，协议当事人协商对协议进行实质性修改需要依法重新实施竞争程序。

第四十六条【当事人协商解除协议】

行政协议当事人协商一致，可以解除协议。

行政协议可以约定一方解除协议的事由，解除事由发生时，解除权人可以解除协议。

法律、行政法规另有规定的，从其规定。

第四十七条【协议的法定解除事由】

有下列情形之一的，行政协议当事人可以解除协议：

- （一）因不可抗力致使不能实现协议目的；
- （二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履

行主要债务；

(三) 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

(四) 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现协议目的；

(五) 法律、行政法规规定的其他情形。

第四十八条【解除权的行使方式】

行政协议当事人一方依法主张解除协议的，应当通知对方。协议自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则协议自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，协议自通知载明的期限届满时解除，协议解除可能严重伤害公共服务及公共产品持续稳定提供的除外。

对方对解除协议有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院、仲裁机构等有权机关确认解除行为的效力。

当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁等方式依法主张解除协议，人民法院、仲裁机构等有权机关确认该主张的，协议自起诉状副本或者仲裁申请书副本等相关法律文书送达对方时解除。

第四十九条【协议解除公益保障】

行政协议的解除可能伤害公共服务或公共产品的持续稳定提供时，协议当事人应当协商确定采取过渡性措施，保证持续稳定提供公共服务或公共产品。

在合理期限内双方协商无法达成一致的，行政机关应当在法定权限范围内或依照约定采取必要措施维护公共利益，由此产生的成本费用由当事人合理分担。

第五章 法律责任

第五十条【信用惩戒与修复】

行政协议订立、履行过程中缔约行政机关、协议相对人及第三人出现违法变更解除协议及违约毁约、提交虚假材料、恶意投诉等违法、不良行为的，应当进

行行政协议失信记录，纳入统一的信用信息平台。

支持征信机构对行政协议活动提供征信服务，支持信用评级机构优化行政协议信用评级方法，为行政协议活动高效开展提供便利。

国务院及有关部门应制定并完善本领域的失信惩戒制度与信用修复制度。失信惩戒制度，应当依照法律法规和有关规定，根据失信行为的事实、性质、轻重程度等设立适度的惩戒措施。信用修复制度，应当规定行政协议当事人纠正失信行为、消除不良影响、符合信用修复条件的，可以提出信用修复申请，有权机关应当依法及时解除惩戒措施，移除或者终止失信信息公示，并在相关公共信用信息平台实现协同修复。

对于政府方的失信行为应追究相关领导及工作人员的法律责任与纪律责任，发现公职人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务违法或者职务犯罪的问题线索，应当移送监察机关，由监察机关依法调查处置。

第五十一条【缔约过失责任】

行政协议当事人在订立协议过程中，存在下列情形，造成对方或第三人损失的，应当承担赔偿责任：

- （一）恶意磋商、故意隐瞒与订立协议相关的重要事实、提供虚假情况等违背诚信原则的行为；
- （二）缔约行政机关缺乏缔约所需的法定职权，或未依法履行、怠于履行平等协商、人员回避、过程记录、信息公开、听取意见、采用竞争程序、实施评估或审批等法定义务的行为。

有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

行政机关存在违法行为的，应当及时纠正并积极补正，协议效力受到影响的，行政机关应当积极采取措施促进行政协议目的的实现。

第五十二条【违约责任】

行政协议一方当事人不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

行政协议当事人对违约责任有约定的,应当按照协议约定承担违约责任,但该约定不得违背法律法规及合法有效的规章的规定。

第五十三条【约定履行公务情形】

行政协议当事人以协议方式约定行政机关履行公共职责的,行政机关不履行或履行不符合约定的,应当承担违约责任。

该约定由于违法而失去效力,造成对方或第三人损失的,过错一方应当承担赔偿责任。

第五十四条【违约责任赔偿额】

违约责任所导致的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括协议履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

第五十五条【公益变更解除补偿额】

行政机关由于国家利益、社会公共利益单方变更或单方解除协议造成对方损失并依法应予补偿的,当事人对损失补偿额有约定的,损失补偿额从其约定,无约定的,损失补偿额应当合理且充分,包括直接损失、间接损失及依原协议履行可以获得的预期利益损失。法律法规另有规定的,从其规定。

第五十六条【违约伤害公共利益应止损】

行政协议当事人一方违约后,双方应当共同采取适当措施避免公共利益的损

失扩大，因此产生的合理费用由违约方负担。

第六章 纠纷解决

第五十七条【协商调解】

行政协议发生纠纷的，当事人可以通过协商或调解解决纠纷，协议对协商、调解的组织及方式等有具体约定的，依照其约定实施。

行政协议当事人以协商、调解方式解决纠纷的，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

第五十八条【行政裁决】

行政机关或其上级机关可以设置专门的裁决机制，相关裁决机构依据法律的规定行使管辖权。

第五十九条【仲裁解决】

行政协议当事人约定仲裁协议或仲裁条款的，可以通过仲裁解决行政协议中的财产权益纠纷，行政机关应当在仲裁协议或仲裁条款中约定仲裁公开进行，仲裁结果接受社会监督，但涉及国家秘密、他人的商业秘密或者个人隐私的除外。

当事人提出证据证明裁决违背国家利益、社会公共利益，或存在其他导致仲裁裁决撤销的情形，可以向仲裁机构所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定该裁决有前述情形之一的，应当裁定撤销。人民法院认定执行仲裁裁决将违背国家利益、社会公共利益的，应裁定不予执行。

行政协议中的协议效力纠纷及行政机关行使公共职权所引发的纠纷不得仲裁，当事人约定仲裁的，仲裁条款无效，但法律、行政法规或者我国缔结、参加的国际条约另有规定的除外。

第六十条【行政复议】

因行政协议的订立、效力、履行、变更、终止等发生纠纷，当事人可以依法申请行政复议。

第六十一条【行政诉讼】

因行政协议的订立、效力、履行、变更、终止等发生纠纷，当事人可以向人民法院依法提起行政诉讼。

第六十二条【利害关系人救济】

利害关系人认为行政协议损害其合法权益的，可以依法参与调解及仲裁、提起行政裁决、申请行政复议或提起行政诉讼。

第六十三条【检察监督】

人民检察院在履行职责中发现缔约行政机关存在违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当与行政机关积极沟通，提出检察意见，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

人民检察院应当对行政协议相关诉讼及仲裁撤裁申请实行法律监督。

第七章 附则

第六十四条【政府间订立协议】

行政机关之间为了履行公共职责协商订立协议的，参照适用本法关于基本原则、订立与履行的一般规定及协议效力的规定。

行政机关之间应当在自身职责范围内订立协议，不得订立盟约式协议等妨碍上级行政机关的统一领导。上级行政机关可以作为监督者参与行政机关间订立协议的磋商，见证协议的订立。法律法规规定协议需报有权机关审批或备案的，从其规定。

协议约定由第三人履行义务的，应当征得第三人同意；协议履行可能影响社会公共利益或者第三人权益的，协议内容应当依法公开。

法律、法规规定或者国家政策明确要求行政机关以协议形式履行共同职责的，相关行政机关负有订立协议的义务。一方行政机关提出订立动议，其他相关方无

正当理由拒绝协商或拖延订立的，动议方可以提请共同的上级机关责令限期启动协商；仍不履行的，由上级机关依法作出处理决定。

行政机关之间因协议履行发生争议的，应当协商解决；协商不成的，提请共同的上级机关协调或者裁决。行政机关不履行其与有关行政机关订立的协议，致使第三人合法权益受到损害的，有权依照本法有关规定申请裁决、复议或向人民法院起诉；致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院可以依法提出检察意见，提起公益诉讼。

第六十五条【其他公共部门订立协议】

法律、法规、规章授权组织及基层群众自治组织为了履行公共职责，与自然人、法人或者非法人组织协商订立的协议，参照适用本法，法律、行政法规另有规定的除外。

法律、法规、规章授权组织、基层群众自治组织及行政机关之间为了履行公共职责协商订立协议的，参照适用本法第六十四条的规定。

第六十六条【涉外适用】

行政机关与境外自然人、法人或非法人组织协商订立的履行公共职责的协议，参照适用本法。

中华人民共和国缔结或者参加的国际条约或协定有特别规定的，适用其规定，中华人民共和国声明保留的条款除外。

中华人民共和国有关国家安全、反制裁等措施对涉外行政协议有规定的，适用其规定。

涉外行政协议内容不得损害中华人民共和国国家利益和社会公共利益。

第六十七条【生效日期】

本法自 XXXX 年 XX 月 XX 日起施行。

有待进一步研究的问题

《行政协议法（专家建议稿）》1.0版的发布，只是构建完善的统一行政协议法的第一步。行政协议作为连接公法与私法的桥梁，理论体系复杂，实践场景多元，仍有诸多深层次问题需要在后续研讨中进一步探索。有鉴于此，起草专家组提出下述十项有待进一步研究的问题，期待学界同仁共同努力：

（一）关于行政协议的定义与类型化问题

如何将“公私协作法”的理念有机融入行政协议的定义，构建兼容公法与私法双重属性的行政协议基础理论，仍需深入探讨。并且，在现有的“替代单方行为”和“参与市场交易”两分法基础上，如何进一步细化分类，并针对政府特许经营、自然资源出让等不同类型的协议，设计更加精准、更具操作性的类型化规范，以适应日益复杂的公共治理需求，是有待攻克的难题。

（二）关于缔约自由的边界及与公法衔接

行政机关应难以享有完全的缔约自由，那么这种自由的边界何在？本次1.0版本做了初步的探索。需要进一步研究行政机关的缔约权利与组织法上的职权法定如何协调，以及在何种程度上可以自主选择协议方式替代单方行政行为。同时，如何把握行政主体的缔约能力与民事主体的权利能力之间的关系，确保行政机关既不滥用缔约权利规避公法约束，也不因过度限制而丧失协议方式的灵活性。

（三）关于诚实信用与信赖保护制度衔接

如何将民法上的诚实信用原则与行政法上的信赖保护原则有机衔接，构建具有行政协议特色的诚信体系，是立法的重点。需要进一步研究行政协议失信记录与信用修复机制的具体规则，明确失信行为的认定标准、惩戒措施及救济途径，细化行政协议领域纪法衔接的制度安排。

（四）关于容错试点的可适用范围及制度

如何设计科学的容错试点机制，既鼓励行政机关积极利用协议方式化解纠纷、推动高质量发展，又防止行政机关通过容错试点绕开公法约束、侵害公共利益及市场主体的合法权益，还有待进一步的深入研究。特别是需要结合具体实践场景，总结实践经验，开展渐进式、精细化的制度探索。

（五）关于以行政和解替代单方行政行为

行政和解作为降低执法成本、提高执法效率的重要手段，其适用范围、程序规则、效力边界、救济制度仍需进一步明确。需要研究如何在坚持依法行政原则的前提下，通过行政和解有效化解行政争议，既避免简单粗暴的“以罚代管”，又避免以协议为外衣的利益输送，探索建立科学的行政和解制度体系。

（六）关于行政委托制度在协议中的构建

针对实践中普遍存在的上级机关委托下级机关、行政机关委托企事业单位签订协议的现象，如何规范行政委托关系，明确委托方与受托方的权利义务及法律责任，是亟待解决的问题。特别是对于层级复杂的行政委托，如何确保责任链条清晰，防止推诿扯皮，需要构建更加严密的制度规则。

（七）关于行政缔约意思形成与见证制度

对于行政机关在缔约过程中的意思形成机制，如何通过程序设计确保决策的科学、民主、高效，也需进一步研究。与之相配套，缔约见证制度作为保障协议缔结过程真实、合规的重要机制，其具体的实施路径、法律责任、法律后果仍需进一步探索，以提升缔约见证的公信力和实效性。

（八）关于协议效力与履行规则的精细化

在协议效力方面，需要进一步厘清行政协议无效的具体情形，区分一般违法与重大明显违法，平衡协议安定性与合法性之间的关系。对于协议履行中行政机关行使单方权力的，如何设定严格的行使条件和程序，确保权力的行使符合法律规范的约束以及比例原则、正当程序等要求，并给予相对人合理且充分的补偿，是立法的难点。此外，对于违约责任的承担，如何确定合理的赔偿标准，区分直接损失、间接损失及可得利益损失，需要结合财政承受能力与产权保护要求进行

综合考量。

（九）关于多元纠纷解决机制的衔接完善

如何构建高效顺畅的多元化纠纷解决机制，实现协商、调解、仲裁、裁决、复议与诉讼的有机衔接，是提升争议解决效能的关键。特别是对于仲裁机制的引入，如何界定可仲裁的财产性权益范围，明确仲裁裁决的司法审查标准，确保仲裁既发挥其专业高效的优点，又不损害公共利益，需要深入研究。同时，对于第三人权益保护、行政机关作为原告提起诉讼等前沿问题，也需在制度设计上进一步探索与突破。

（十）关于政府间协议以及涉外行政协议

政府间协议在我国公共治理实践中日益普遍。对于政府间协议的缔约制度、履约制度、纠纷解决及法律责任制度，其特殊性有待进一步挖掘，并需要体系化思考如何将其纳入行政协议的定义、类型及其他基础性法律制度，以构造更为完备的中国行政协议类型化体系。

涉外行政协议的法律适用，既要考虑到行政协议法的规范统一性，又要考虑其涉外属性带来的复杂性。有待进一步研究的问题是，如何在本法与其他单行法及相关政策措施之间构建恰当的衔接机制，以平衡好对公共利益的保障、对协议安定性的维护以及对国家关键战略利益的保护。

陈天昊

清华大学公共管理学院 长聘副教授 博士生导师

政府法制研究中心主任

国家社科重点项目“中国行政协议法的体系化研究”课题负责人